

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОТАША ИЗ СУЛЬФАТА КАЛИЯ

Тилеубергенова Зийуар Бахытбай кызы

Магистрант кафедры химической технологии КГУ им. Бердаха

Айымбетов Махсетбай Жоллыбаевич

Доцент кафедры химической технологии КГУ им. Бердаха

Казакбаев Сапарбай Атабаевич

Докторант кафедры химической технологии КГУ им. Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415978>

Аннотация: В статье рассматривается получения поташа из сульфата калия. В данной работе предложен способ комплексной переработки сильвинитов Тюбегатанского месторождения на поташ и строительный гипс.

Возможность производства поташа и строительного гипса на основе сырьевой базы Тюбегатанского месторождения имеет важное народнохозяйственное и промышленное значение.

Настоящая работа, посвящённая получению поташа из сульфата калия является первой в своём роде и не имеет аналогов ни в химизме ни в технологических аспектах, относительно производства поташа.

Ключевые слова: *Поташ, сульфат калия, технология, разработка, гипс.*

Производство стекла, пороха, выделка кож, изготовление красок и некоторых лекарств, текстильное производство. Что могло объединять различные отрасли хозяйства? Для их изготовления требовался поташ.

Поташ – одна из солей, известных людям ещё в древности, является средней солью калия и угольной кислоты (K_2CO_3) – легкое пористое вещество белого или иногда бурого цвета со щелочными свойствами.

Поташный промысел – получение карбоната калия (поташа из золы) был известен людям с древнейших времен. Производство было сосредоточено в местах, богатых лесом – кое-где в Европе, но, в основном, в России и в Северной Америке.

На сегодняшний день, на территории Узбекистана не существует ни одного предприятия производящего поташ ни как основной, ни как побочный продукт. Данный продукт до недавнего времени ввозился в Республику из зарубежа, в частности из РФ, что в довольно неощутимой мере удовлетворяло потребность в нём.

Пассивный ввоз данного продукта обусловлен высокой себестоимостью, что в конечном счёте выступает как неоправданный и нерентабельный шаг по отношению к предприятиям потребляющим этот продукт в качестве основного сырья. К числу таких относятся, например, - производство оптического стекла, производство синтетических моющих средств, кожевная промышленность и пр./2, 19/

В связи с дефицитом поташа и высокой его потребностью возникает необходимость организации отдельного многотоннажного производства.

Со сложившейся таким образом ситуацией можно справиться, учитывая все имеющиеся возможности по отношению к сырьевой базе, которая основывается, главным образом, на сильвиниты Дехканабадского месторождения/3/.

Следует отметить, что кроме сильвинита, в процессе получения поташа, также участвуют углеаммонийные соли, источником которых может являться любая азотная промышленность к числу которых можно отнести – «Навоийазот», «Ферганаазот», «Максамчирчик». /6/

С вводом производства поташа на Дехканабадском калийном заводе, Узбекистан восполнит все свои потребности, что имеет очень важное значение для экономики Республики.

Изучение способов производства поташа различными методами показало, что полученный продукт либо имеет высокую стоимость, ввиду высокой энергоёмкости, либо сильно загрязнён органическими примесями.

В связи с этим была разработана технология производства поташа такой степени чистоты, которая бы соответствовала уровню сырьевого поташа применяемого вышеуказанными отраслями химической промышленности, учитывая при этом также экономичность и рентабельность технологии, а также местные сырьевые условия.

Исходным сырьём для производства поташа является хлористый калий получаемый различными методами обогащения калийной руды. В случае местного сырья, хлористый калий получают из местного Дехканабадского месторождения сильвинита.

Куски сильвинита - прозрачные, мутные, розовые, красные, мясо-красные, твёрдые, предел прочности по шкале Мооса равна 1-1,5.

Образцы сильвинита получены из месторождения шахтным методом и имеют следующий химический состав:

KCl.....	31,93 %
NaCl.....	63,37 %
MgCl ₂	0,51 %
CaSO ₄	1,25 %
н.о.....	3,25 %
вода.....	1,69 %

Хлористый калий (сильвин) – продукт флотационного или галлургического обогащения сильвинита, цвет, в свободном состоянии – белый(прозрачный), в составе руды от розового до мясо-красного, растворяется в воде, плохо в жидком аммиаке, метаноле, темп.пл. 770°C, темп.кип. 1407 °C.

В ходе исследовательской работы были предприняты попытки осуществить самые разнообразные методы для получения поташа. Однако наибольший интерес проявили, методы «комплексного разделения сильвинита» путём многократной карбонизации его насыщенного раствора бикарбонатом аммония, а также каустификации K₂SO₄ известковым молоком.

References:

1. Позин М.Е. «Технология минеральных удобрений», издание пятое переработанное, Санкт-Петербург, «Химия», 1983
2. Эркаев А.У. «методическое пособие по производству калийных удобрений из сильвинитов Дехканабадского месторождения», Т., Химико-технологический институт.

2010 г.

3. Шокин И.Н., Крашенинников С.А. «Технология соды», М., «Химия» 1975 г.
4. Крашенинников С.А. «Технология соды», учебное пособие для ВУЗов, М., «Химия», 1988 г
5. Атрощенко В.И., «Технология связанного азота», М.,1981г
6. Алексеевский Е.В., «Количественный анализ», М., «Химия», 1973